

ЭШИТИШИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ КАМОЛГА ЕТКАЗИШ ЙЎЛЛАРИ

Раджапов Шавкат Зарипбаевич

Низомий номидаги ТДПУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726815>

Аннотация : Эшитишида нуқсони бўлган болаларни жисмоний камолга етказиш йўллари ёритилади. Мақолада эшитишда нуқсони бўлган болаларни жисмоний тарбиялашнинг ижобий самараси очиб берилади.

Таянч сўзлар: эшитишда нуқсони бўлган болалар, жисмоний тарбия, ҳаракатли ўйинлар, жисмоний маданият, ҳаракатлар, жисмоний машқлар.

Маълумки, ҳаракатчан ҳаёт тарзи боланинг барча аъзолари ва тизимларига ижобий таъсир кўрсатади. Ҳаракатли ўйинлар ва жисмоний маданият юрак-қон томир тизими, мушакларни мустаҳкамлайди, модда алмашинувини яхшилади. Болалар камроқ касал бўлади, юқумли касалликларни осонроқ бошдан кечирилади[2]. Жисмоний тарбия воситалари сифатида болаларнинг кун тартиби, тўғри овқатланиш, жисмоний машқлар, ҳаракатли ўйинларни тилга олиб ўтиш мумкин. Махсус таълим муассасаларида эшитишида нуқсони бўлган болаларнинг суткалик бўлиши кўзда тутилган. 2-3 ёшидан бошлаб, бола ҳаёти унинг организмидаги барча физиологик жараёнларнинг мақбул кечишини таъминлашга қаратилган кун тартибига бўйсундирилади. Натижада, бош мия катта ярим шарлари қобиғида таъсирланиш ҳамда тормозланиш нерв жараёнларини алмашинуви шартли рефлексларни шакллантиради. Бу айтилиши бир вақтда бола организмида маълум фаолият турини бажарилиши ва аниқ ишлашини таъминлаш имконини беради[1]. Фаолият ва ҳордиқни аниқ белгилаш ҳаётининг фаолиятнинг динамик стереотипларини шакллантиради. Жисмоний ривожлантиришнинг асосий вазифаларидан бири чиниқтириш саналади. У шамоллаш, юқумли касалликларга қарши иммунитетни оширади, ҳарорат таъсирига нисбатан барқарорликни ошириб, организмнинг асаб ва юрак-қон томир тизимларини машқ қилдиради. Чиниқтиришни бола ҳаётининг илк давридан бошлаш яхши самара беради. Чунки бола организми янги шароитларга анча осон мослашади. Махсус таълим муассасасида болалар учун очик ҳаво ва процедуралари мунтазам ўтказилади. Совуқ сув билан «артинишдан» болалар аста-секин совуқ сувда ювинишга ўтади. Болалар шуғулланидиган ва ухлайдиган хоналар ҳоҳ иссиқ, ҳоҳ совуқ пайтларда мунтазам шамоллатиб турилади. Жисмоний тарбия машғулотларида болалар енгил ва қулай кийимда бўлиши керак. Чиниқтириш жараёнида педагог боланинг саломатлиги аҳволини, унинг ҳулқини ҳисобга олиши зарур. Заифроқ болаларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш талаб этилади. Бунда таъсир кучи ва давомийлигини аста-секинлик билан ўзгартириш лозим. Эшитишида нуқсони бўлган болаларнинг индивидуал хусусиятлари ва таълим дастурлари талабларини инобатга олган ҳолда ҳар бир ёш гуруҳида маданий-гигиеник кўникмалар шакллантириб борилади. Коррекция ишлари давомида болалар соғлом болалар эгаллаши лозим бўлган кўникмаларни эгаллашига эришишга интилиш керак[4]. Эшитишида нуқсони бўлган бола икки ёшида мустақил ўтириб, қошиқчадан фойдалана олиши, қўлларини ювиши, кийимларини ўзи еча ва қия олиши керак. Кўникмаларни шакллантириш кўрсатиш ва оғзаки тушунтириш йўли билан амалга оширилади. Яъни бола бир пайтнинг ўзида ҳаракатни, ҳам сўзни

ўзлаштириши керак, бу тартиб вазиятларида мулоқотни ташкил қилиш учун зарур саналади. Меъёردа психик ва жисмоний ривожланиш учун болага ҳаракат фаоллиги зарур. Асосий ҳаракатларни ривожлантириш бу тоифа болалар учун жуда муҳим. Буни ҳам кундалик мустақил ҳаётда амалга ошириш керак. Эшитишида нуқсони бўлган болалар учун мактабгача таълим муассасасида жисмоний тарбиянинг асосий шакллари қуйидагилар иборат[4].

эрталабки бадантарбия- бутун организмга ижобий таъсир этиб, унинг ишчанлик қобилятини оширади, тик қомат, юришни шакллантиради, яссиоёкликнинг олдини олади. Бадантарбияга ҳар бир таълим йили дастурига мувофиқ машқлар киритилади. Бу асосан оддий саф тортиш, юриш, югуриш, сакраш машқлари, ҳаракатли ўйинлардир. Эрталабки бадантарбия ёш гуруҳига кўра 4-12 дақиқагача давом этади;

жисмоний тарбия машғулоти- ҳар бир гуруҳ билан ҳафтада икки марта спорт залида олиб борилади. Машғулотнинг давомийлиги кичик гуруҳда – 15-20; ўрта гуруҳда – 25; катта ва тайёрлов гуруҳида – 35 дақиқа. Таълимнинг ҳар бир йили учун асосий вазифалар мактабгача таълим муассасаси дастурида келтирилади. Унда болалар машғулот пайтида оғзаки ва дактил қўллайдиган луғат келтирилади. Дастур ҳаракатларнинг асосий рўйхатини: сафланиш, юриш, югуриш, эмаклаш, сакраш, нарсалар устидан ошиб ўтиш, турли предметлар билан ва уларсиз машқлар, коррекциялайдиган машқлар (мувозанатни сақлаш, тик қоматни шакллантириш, ясси оёкликнинг олдини олиш) ўз ичига олади;

ҳаракатли ўйинлар- машғулот пайтида болаларнинг фаоллигини рағбатлаш имконини беради. Кичик мактабгача ёш даврида ҳайвонлар, паррандаларга тақлид, машина, самолет кабилар ҳаракатини акс эттиришга оид машқлар кенг ўтказилади. Каттароқ болалар мусобақа характеридаги ўйинларда жон-дили билан қатнашади. Бу болаларни фаоллаштиради, иродасини намоёниш этишга ундайди. Ҳаракатли ўйинлар болаларнинг ҳаракат аниқлиги, оғзаки ёки овозли сигналларга реакциясини ривожлантиради, ўйин қоидаларини эътиборга олиб, тенгдошлари гуруҳида ҳаракатланиш кўникмаларини шакллантиради

жисмоний тарбия дақиқалари-машғулот пайтида кескинлик, зўриқиш, толиқишни бартараф қилади. Ишчанлик қобилятини оширади. Машқлар педагог томонидан ташкил этилиб, у билан бирга ёки мустақил бажарилади. Катта гуруҳларда алоҳида машқларни бажариш ишлари овоз чиқариб айтиш билан кечади. Махсус ташкиллаштирилган машқлардан ташқари болаларнинг мустақил ҳаракат фаоллиги ўрин тутиши мумкин. Бу нонуштадан олдин, машғулотлар орасида, сайр вақтида, ўйин пайтида ва уйқудан олдин амалга оширилади. Педагоглар гуруҳда тинчлик ва тартибни сақлаш баҳонасида бу каби фаолликни ҳамма вақт ҳам чеклайвермаслиги лозим.

Эшитишида нуқсони бўлган болалар учун махсус муассасаларда жисмоний тарбия машғулоти уларнинг жисмоний ва мотор ривожланиши хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тузилган.

Жисмоний тарбия машғулотида юришга асосий эътибор қаратилади. У ҳар бир машғулот таркибига киритилади ва болаларнинг барқарор юришини, тик қоматини, ҳаракатлар координациясини шакллантиришга кўмаклашади. Мактабгача ёшдаги болалар бир ўзи, жуфт бўлиб ва гуруҳ бўлиб юришга ўрганади[3]. Мувозанат

болаларнинг нарсалар (таёқчалар, кублар, арқонлар) орасидан юриши, унинг устидан қадам босиб (ҳатлаб) ўтишини кўзда тутадиган машқлар ёрдамида ривожлантирилади. Ҳаракат эркинлиги, координация ва барқарорлик тўп бўлиб югуриш, бир ўзи югуриш, айлана бўйлаб югуриш, арқон бўйлаб югуриш, тўп ортидан, байроқча томон югуриш каби югуриш машқларида ҳам ишланади.

Жисмоний тарбия машғулотида эшитишида нуқсонли бўлган болаларнинг ҳаракат ривожланишидаги камчиликларни бартараф қилишга ва уларнинг оғзаки нутқини ривожлантиришга қаратилган коррекция иши кўзда тутилади. Тик қоматни ривожлантиришга қаратилган машқлар қоринда ва гимнастика ўриндиғида ётган ҳолда бажарилиши мумкин. Мувозанатни ривожлантиришга қаратилган машқлар таяниб туриш майдонини қисқартириш билан тавсифланади. Масалан, бола ўриндиқ, арқон, тахта бўйлаб юриб бориши таклиф этилади.

Ҳаракатларни ривожлантириш билан бир пайтда эшитиш идрокини ривожлантириш ишлари олиб борилади. Бола овозли сигналларни фарқлаш ва уларни ҳаракатлар билан нисбатлашга ўрганади. Масалан, аккорд ёки барабан зарби машқни бажаришни бошлаш учун сигнал бўлиб хизмат қилади. Кўплаб гимнастик машқлар мусиқа жўрлиғида бажарилади. Болалар рақс тушиш, куйлаш, мусиқага ҳамроҳанг равишда ўйнашга ўрганади.

Жисмоний тарбия машғулотида давомида болалар албатта оғзаки мулоқот қилишлари керак. Ҳар бир янги ҳаракат аввал гапирмасдан кўрсатиб берилади, болалар ҳаракатни такрорлайди. Болалар ҳаракатни пухта ўзлаштирганидан кейин педагог таниш ҳаракатни оғзаки йўриқнома билан намойиш этиб беради. Сўнгра ҳаракатни айтиб, уни кўрсатиб беради. Шу тариқа болалар ўрганган ҳаракатларни фақат оғзаки йўриқнома бўйича бажаришга ўргатиб борилади. Тарбиячи нутқига ҳам маълум талаблар қўйилади. У қисқа, лўнда бўлиши, машқларни тўғри бажариш учун зурур сўз ва жумлаларнигина ўз ичига олиши керак.

Жисмоний тарбия у ёки бу даражада болаларнинг ахлоқий тарбияси билан ҳам боғлиқ. Турли машқларни бажарар экан, бола иродасини тарбиялайди, характерини тоблайди. Жамоавий ўйинлар ва машқлар болаларда интизомлилик, ўйин қоидаларига бўйсуниб, ўз истагини шеригининг истаклари билан нисбатлашни шакллантиради.

Жисмоний тарбия бола организмга ижобий таъсир қилиши учун унинг кайфияти ҳам муҳим[2]. Ҳаракатли ўйин ва машқлар болаларда фақат ижобий кечинмалар уйғотиши лозим. Бу бола организмда барча физиологик жараёнларнинг: юрак фаолияти, нафас олиш, модда алмашинувининг меъёрдакечишини белгилаб беради. Бунда кўп нарсалар тарбиячига, унинг болалар билан ҳамкорлик қила билишига, бирор нарсани ундалай олмаган вақтида уни қўллаб-қувватлай олишига боғлиқ. Жисмоний тарбиянинг барча вазифаларини самарали амалга ошириш эшитишида нуқсонли бўлган болаларни тарбиялаш ва ўқитиш жараёнини янада муваффақиятли қилиш имконини беради.

References:

1. Сурдопедагогика. Под ред. Э.Г.Речитской. – М.: Владос, 2004.
2. Шматко Н.Д., Пельмская Т.В. Если малыш не слышит.– М.: Просвещение, 2003.

3. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. –М., 2002.
4. Мўминова Л., Амирсаидова Ш. Махсус психология -Т.: Фан ва технологиялар
5. Пўлатова П., Нурмухамедова Л., Амирсаидова Ш. Махсус педагогика -Т.: Фан ва технологиялар .2014

